

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Шакирова Ирода Уткуровна

доцент, кафедра "Узбекского языка и общественных наук" Государственная консерватория Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382798>

Формирование инновационных технологий обучения иностранным языкам вызвано необходимостью преодоления кризиса в образовании, что способствовало бы подготовке специалистов новой формации. Внедрение новых технологий крайне актуально и в связи с тем, что новый XXI век предъявляет к выпускникам вузов иные требования, чем технократическое общество XX века. Технология обучения прошлого века, основанная на логике науки, на принципе «от знаний к умениям», должна превратиться в технологию, основанную на законах познавательной деятельности студентов, которая должна быть направлена на достижение выпускниками вершин профессиональной, творческой и духовно-нравственной деятельности.

В новой образовательной парадигме студент является активным субъектом познавательной деятельности, который с помощью новых форм организации образовательного процесса включается в диалог с преподавателем. Студент сегодня – это активная, творческая личность, которая должна не только обладать определенным объемом знаний, но и уметь учиться, искать и находить необходимую информацию, использовать для этого различные источники, в том числе и медиа источники, и непрерывно развиваться. [1].

Важнейшие тенденции развития современного общества, связанные с процессами глобализации и информатизации, напрямую отражаются на образовательном процессе в целом и в сфере иноязычного образования в частности. На данный момент сохраняется необходимость дальнейшей разработки вопроса внедрения современных интернет-технологий в образовательный процесс, особенно в сфере высшего профессионального образования. Возникает необходимость в разработке специально организованной работы с информацией.

Сегодня существует большое количество интернет-ресурсов. Они содержат материал, который может быть использован в образовательных целях. Одной из современных технологий, позволяющей особым образом организовать познавательную деятельность студентов в условиях непрерывно растущего объема информации и появления доступных образовательных интернет-ресурсов. На русском языке накоплен огромный объем информации о современном мире. На этом языке сегодня создается, записывается, хранится и распространяется самая передовая информация. Поэтому без знания русского языка очень сложно ориентироваться в современном мире. [2].

Преподавание русского языка в Узбекистане переживает, как и все другие сферы общественной жизни, период коренной перестройки. Это пересмотр целей, задач, методов, материалов. Новое время, новые условия потребовали пересмотра как общей методики, так и конкретных методов, и приемов обучения иностранным языкам, в том числе и русскому. Все это говорит в пользу идеи о необходимости особого, более вдумчивого подхода к проблемам обучения русскому языку.

В статье рассматриваются современные инновационные подходы и технологии, применяемые в обучении русскому языку в неязыковых вузах. Особое внимание уделяется интеграции цифровых инструментов, методикам персонализированного обучения и развитию кросс культурных навыков студентов. Приводится анализ ключевых трендов, а также их практическое применение в образовательном процессе.

Цели обучения русскому языку следует определить шире, включив в перечень решаемых задач воспитание будущих носителей языка в духе современных требований.

Использование электронных сервисов на занятиях по русскому языку как иностранному с студентами отечественных вузов делает их не пассивными наблюдателями, а активными участниками образовательного процесса, повышает интерес студентов к изучению русского языка, помогает им творчески работать, самостоятельно получать знания. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что инновационные технологии в образовании являются важнейшим инструментом формирования личности. Они открывают новые возможности для создания персонализированного профессионально-ориентированного мобильного пространства, отвечающего современной компетентностно-ориентированной концепции образования. Акцент делается на обучении умению самостоятельно находить необходимую информацию. [3].

Современное образование претерпевает значительные изменения под воздействием глобальных технологических и социальных процессов. В условиях многоязычной и мультикультурной среды неязыковых вузов обучение русскому языку как неродному становится важным компонентом профессиональной подготовки специалистов. В связи с этим возникает необходимость пересмотра традиционных подходов к обучению и внедрения инновационных решений.

Цель данной статьи – определить ключевые инновационные тренды и технологии, способствующие повышению эффективности обучения русскому языку в неязыковых вузах, и раскрыть их практическое значение.

Рассмотрим ключевые инновационные тренды в обучении русскому языку.

1. Цифровизация образовательного процесса:

Современные технологии позволяют организовать процесс обучения с использованием электронных ресурсов, таких как онлайн-платформы, приложения и виртуальные лаборатории. Среди популярных инструментов можно выделить:

- Электронные курсы и платформы (например, Coursera, Stepik, Moodle), которые позволяют студентам обучаться в удобном формате.
- Программы для изучения языков (Duolingo, Memrise), интегрируемые в образовательные программы для самостоятельного изучения.
- Технологии искусственного интеллекта (чат-боты, системы автоматического перевода), которые помогают улучшить практические навыки студентов.

2. Геймификация

Геймификация представляет собой внедрение игровых элементов в процесс обучения, что способствует повышению мотивации студентов. Примеры:

- Языковые квесты и конкурсы.
- Создание симуляций реальных ситуаций (например, деловая переписка или переговоры).
- Использование приложений с игровыми заданиями (например, Kahoot или Quizlet).

3. Персонализированное обучение:

Индивидуализация образовательного процесса становится возможной благодаря использованию технологий анализа данных. Электронные платформы позволяют:

- Разрабатывать индивидуальные траектории обучения.
- Регулярно отслеживать прогресс студентов.
- Предлагать материалы, соответствующие текущему уровню подготовки обучаемого.

4. Кросскультурная коммуникация:

В условиях глобализации обучение русскому языку включает развитие навыков межкультурного общения. Это достигается за счет:

- Организации онлайн-встреч с носителями языка.
- Проведения международных конференций и семинаров.
- Включения кросскультурных кейсов в учебные программы.

Практическое применение инноваций

1. Интеграция мультимедийных технологий

Использование видеоуроков, подкастов и интерактивных презентаций помогает оживить учебный процесс и сделать его более увлекательным. Например, изучение художественных и документальных фильмов на русском языке развивает не только языковые, но и культурные компетенции.

2. Использование виртуальной и дополненной реальности

VR и AR технологии позволяют студентам погружаться в языковую среду, моделируя реальные ситуации, такие как посещение музеев, магазинов или деловых встреч.

3. Обратная связь и саморефлексия

Цифровые платформы обеспечивают автоматическую проверку упражнений, а также возможность преподавателю предоставлять детализированную обратную связь. Это способствует выработке у студентов навыков саморефлексии и корректировки собственных ошибок. [4].

Выводы:

Главной задачей преподавания русского языка в Узбекистане в настоящее время является обучение языку как реальному и полноценному средству общения, подготовка гармонично развитого поколения с соответствующими личностными качествами. Изучение русского языка способствует формированию гармоничной современной языковой личности, расширению возможностей реализации своих способностей как в нашей республике, так и в мире в целом. В настоящее время актуальность русского языка как иностранного обусловлена необходимостью налаживания международного сотрудничества. Кроме того, русский язык является средством популяризации гуманистических, духовных ценностей через произведения русских классиков.

Инновационные технологии и тренды меняют структуру обучения русскому языку, делая его более интерактивным, персонализированным и ориентированным на практические навыки. Применение цифровых инструментов, геймификации, VR/AR и кросскультурных методик позволяет повысить интерес студентов к изучению языка и улучшить их результаты.

Для успешной интеграции таких подходов необходима подготовка преподавателей, адаптация учебных программ и создание условий для внедрения инновационных решений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вольнова Д. Н., Меланченко Е. А. Организация процесса обучения русскому языку как иностранному: актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного, роль преподавателя и учащегося в процессе обучения // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 8.
2. Айтпаева А.С. К вопросу об использовании образовательных ресурсов Интернета на занятиях по русскому языку // Русский язык как неродной: новое в теории и методике: сборник статей. Москва. с. 340-343. 2015.
3. Вольнова, Д.Н., Меланченко, Е.А. Организация процесса обучения русскому языку как иностранному: актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного, роль преподавателя и учащегося в процессе обучения. Современные научные исследования и инновации. – 2016. – № 8.
4. Шибко, Н.Л. Методика обучения русскому языку как иностранному: учеб-метод. комплекс для иностр. Студентов, обучающихся по нефилол. спец.– Минск : БГУ, 2011. – Деп. В БелиСА 28.02.2011.